

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

5-МАХСУС СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР-5

JOURNAL OF LAW RESEARCH
SPECIAL ISSUE-5

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF LAW RESEARCH

№SI-5 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9130-2022-SI-5>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Abdurasulova Qumriniso Raimqulovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Fayziev Shoxrud Farmonovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

12.00.01 - ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚ НАЗАРИЯСИ ВА ТАРИХИ. ҲУҚУҚИЙ ТАЪЛИМОТЛАР ТАРИХИ / ТЕОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА, ИСТОРИЯ ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ / THEORY OF LAW AND STATE, HISTORY OF LEGAL DOCTRINES

Boboyev Halimboy Boboyevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ahmedshaeva Mavlyuda Axatovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Muxitdinova Firyuza Abdurashidovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Adilxodjayeva Surayyo Maxkamovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Sattorov Abdug'affor

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Artur Gambaryan

yuridik fanlar doktori, professor (Armaniston)

Yosuke Shamoto

yuridik fanlar doktori, professor (Yaponiya)

12.00.02 - КОНСТИТУЦИОННЫЙ ҲУҚУҚ, МАЪМУРИЙ ҲУҚУҚ, МОЛИЯ ВА БОЖХОНА ҲУҚУҚИ / КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО; АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО; ФИНАНСОВОЕ ПРАВО / CONSTITUTIONAL LAW; ADMINISTRATIVE LAW; FINANCIAL RIGHT

Malikova Gulchexra

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Xusanov Ozod Tillabayevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Selimanova Svetlana Mixaylovna

yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)

Xvan Leonid Borisovich

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Peshkova Xristina Vyacheslovovna

yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)

Sung Un Lee

yuridik fanlar doktori, professor (Janubiy Koreya)

12.00.03 - ФУҚАРОЛИК ҲУҚУҚИ. ТАДБИРКОРЛИК ҲУҚУҚИ. ОИЛА ҲУҚУҚИ. ХАЛҚАРО ХУСУСИЙ ҲУҚУҚ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО; ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО; СЕМЕЙНОЕ ПРАВО; МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО / CIVIL LAW; BUSINESS LAW; FAMILY LAW; PRIVATE INTERNATIONAL LAW

Oqyulov Omonboy

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ro'zinazarov Shuhrat Nuraliyevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ruziyev Rustam Jabborovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Borotov Mirodiljon Xomudjonovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Toshev Boboqul Norqobilovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Shomuxamedova Zamira Shoislamovna

yuridik fanlar doktori, (O'zbekiston)

Ahmad Issa Altweissi

yuridik fanlar doktori, professor (Iordaniya)

12.00.04 - ФУҚАРОЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ХЎЖАЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ҲАҚАМЛИК ЖАРАЁНИ ВА МЕДИАЦИЯ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС И МЕДИАЦИЯ / CIVIL PROCEDURE LAW; ECONOMIC PROCEDURAL LAW; ARBITRATION PROCESS AND MEDIATION

Esanova Zamira Normurodovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Mamasidiqov Muzaffar Musajonovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Egamberdiyev Eminjon

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jason A.

Kanton Federal sud markazi (AQSH)

12.00.05 - МЕХНАТ ҲУҚУҚИ. ИЖТИМОИЙ ТАЪМИНОТ ҲУҚУҚИ / ТРУДОВОЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ / THE LABOR LAW; SOCIAL SECURITY LAW

Usmanova Muborak Akmalxanovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Gasanov Mixail Yuriyevich

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Sattorova Gulnoza Djurakulovna

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Murodova Gulnora

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Denisov Gleb

yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Fayziyev Shuxrat Xasanovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Usmonov Muhammadi Bahridinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Xolmuminov Juma
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jo'rayev Yuldash Achilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Skripnikov Nikolay Kuzmich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Po'latov Baxtiyor Xalilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salomov Baxrom Salomovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salayev Nodirbek Saparbayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Osmonaliev Qayrat
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Aleksey Kibalnik
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Kudryavtsev Vladislav Leonidovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Sergey Shoshin
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)
James B.
Eaglin Federal sud markazi (AQSH)

Rustambayev Mirzayusup Hakimovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Zufarov Rustam Axmedovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Kabulov Rustam
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Rajabova Mavjuda Abdullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Taxirov Farhod
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ismailov Isomiddin
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Hamidov Nurmuhammad Orif o'g'li
yuridik fanlar bo'yicha falsafa doktori (O'zbekiston)
Yuldoshev Rifat Raxmadjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Djansarayeva Rima Ernatovna
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Yelena Antonyan Aleksandrovna
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Matthew Light
yuridik fanlar doktori, professor (Kanada)

Inog'omjonova Zumratxon Fatxullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Pulatov Yuriy Safiyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
To'laganova Gulchehra Zaxitovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Muxiddinov Faxriddin Muxiddinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mirazov Davron Miragzamovich
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)
Rijakov Aleksandr Petrovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Stoyko Nikolay Genadyevich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Iskandarov Zayniddin
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Sergey Pen
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Aleksey Purs
yuridik fanlar doktori, dotsent (Belarus)
Jurgen Maurer
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)
Kevin Curtin
yuridik fanlar doktori, professor (AQSH)

Ismoilov Bahodir Islamovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Matkarimova Gulchehra Abdusamatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Yuldasheva Govxerjan
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Alexander Trunk
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)

1. Хужаназаров Азизжон Анварович НОРМА ИЖОДҚОРЛИГИ ФАОЛИЯТИ МОНИТОРИНГИ ВА РАҚАМЛИ ТЕХНОЛОГИЯЛАР: НАЗАРИЙ-ҲУҚУҚИЙ ТАҲЛИЛ.....	5
2. Чориев Махмуджон Аҳмад ўғли ШАХСИЙ ҲУҚУҚ ВА ЭРКИНЛАРНИ ҲИМОЯ ҚИЛИШ БЎЙИЧА МИНТАҚАВИЙ МЕХАНИЗМЛАР.....	13
3. Якубов Ахтам Нусратуллоевич КРИПТО-ВАЛЮТАНИ РИВОЖЛАНИШИ ВА УНИ ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ҚОНУНЧИЛИГИДА ТАРТИБГА СОЛИШ МАСАЛАЛАРИ.....	22
4. Юлдашев Иқболжон Рахимович МЕҲНАТ ШАРТНОМАСИНИ ЎЗГАРТИРИШ АСОСЛАРИНИ ҲУҚУҚИЙ ТАРТИБГА СОЛИШ.....	30
5. Зиядуллаев Махмуджон Джуракулович ИЖТИМОЙ ТАЪМИНОТ СОҲАСИНИ РИВОЖЛАНИШИГА ХАЛҚАРО ДЕМОГРАФИК ҲОЛАТЛАРНИНГ ТАЪСИРИ.....	37
6. Шофиев Зоир Шониёзович ФЕРМЕР ХЎЖАЛИКЛАРИНИНГ СУВ РЕСУРСЛАРИДАН ОҚИЛОНА ФЙДАЛАНИШНИ ТАЪМИНЛАШДА СУВ ИСТЕЪМОЛЧИЛАРИ УЮШМАЛАРИНИНГ ЎРНИ ВА РОЛИ.....	44
7. Ачилов Муртаза Хатамович ЎЗБЕКИСТОН РЕПУБЛИКАСИ ҚОНУНЛАРИНИНГ ИЧКИ ИШЛАР ОРГАНЛАРИ ЖАМОАТ ТАРТИБИНИ САҚЛАШ ВА ХАВФСИЗЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШ ФАОЛИЯТИНИНГ ҲУҚУҚИЙ АСОСЛАРИ СИФАТИДАГИ ИЛМИЙ ТАҲЛИЛИ ВА ИСТИҚБОЛЛАРИ.....	51
8. Джураева Анора Заппаровна СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ЗАКОНОВ В СФЕРЕ ПРОФИЛАКТИКИ ПРАВОНАРУШЕНИЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ: ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ.....	61
9. Хайдаров Мирзоҳид Худойназарович ЎЗБЕКИСТОН РЕПУБЛИКАСИДА МАЪМУРИЙ СУДЛАРНИНГ ТАШКИЛ ТОПИШ ТАРИХИ ВА ЎЗИГА ХОС ЖИҲАТЛАРИ.....	68
10. Рустамов Собир Алишерович МАЪМУРИЙ СУДЛАР ФАОЛИЯТИ ОЧИҚЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШ МАСАЛАЛАРИ: МУАММО ВА ЕЧИМЛАР.....	78
11. Курбонов Давлат Равшанович АЙРИМ ХОРИЖИЙ ДАВЛАТЛАРДА ШАХСНИНГ ОЗОДЛИГИГА ҚАРШИ ЖИНОЯТЛАР УЧУН ЖАВОБГАРЛИК МАСАЛАЛАРИ: ҚИЁСИЙ-ҲУҚУҚИЙ ТАҲЛИЛ.....	86
12. Суннатов Воҳид Тошмуродович ПОРА ОЛИШ-БЕРИШДА ВОСИТАЧИЛИК ҚИЛИШ ЖИНОЯТИНИНГ СУБЪЕКТИВ БЕЛГИЛАРИ.....	97

12.00.05-ТРУДОВОЕ ПРАВО. ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Юлдашев Иқболжон Рахимович,
 Ички ишлар вазирлиги Академияси Давлат-ҳуқуқий
 фанлар ва инсон ҳуқуқларини таъминлаш кафедраси ўқитувчиси,
 E-mail: iqboljon.yuldashev.86@inbox.ru

**МЕҲНАТ ШАРТНОМАСИНИ ЎЗГАРТИРИШ АСОСЛАРИНИ ҲУҚУҚИЙ
 ТАРТИБГА СОЛИШ**

For citation: Yuldashev Ikboljon Rakhimovich. LEGAL REGULATION OF THE BASIS OF CHANGING THE LABOR CONTRACT. Journal of Law Research. 2022, Special issue 5, pp.30-36

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7365941>

АННОТАЦИЯ

Мақолада меҳнат муносабатларида меҳнат шартномасини ўзгартириш тушунчаси ва уни амалга ошириш тартиби, ҳуқуқий асослари, меҳнат муносабатларини тартибга солишдаги меҳнат шартномаси шартларининг ўрни ва ўзига хос хусусиятлари ҳамда ижтимоий ва ишлаб чиқариш омилларининг тузилиши, шунингдек, бошқа ишга ўтказиш, иш жойини ўзгартиришга оид муносабатларнинг ҳуқуқий асослари, уларни амалга оширишда ходим ва иш берувчининг ҳуқуқ ва мажбуриятлари ҳамда меҳнат шартномасини ўзгартиришни расмийлаштиришнинг асослари ва тартиби таҳлил қилинган.

Калит сўзлар: меҳнат шартномаси, меҳнат шарномасини ўзгартириш, меҳнат шартлари, ижтимоий омиллар, ишлаб чиқариш омиллари, иш жойини ўзгартириш, бошқа ишга ўтказиш, вақтинча бошқа ишга ўтказиш, бошқа доимий ишга ўтказиш, меҳнат шартномасини ўзгартиришни расмийлаштириш.

Юлдашев Иқболжон Рахимович,
 Преподаватель кафедры государственно-правовых
 дисциплин и защиты прав человека Академии
 Министерсво внутренних дел,
 E-mail: iqboljon.yuldashev.86@inbox.ru

**ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ ТРУДОВОГО
 ДОГОВОРА**

АННОТАЦИЯ

В статье проводится анализ понятия изменения трудового договора в трудовых отношениях и порядок реализации, правовых основ, роли и особенности условий трудового договора в регулировании трудовых отношений, структур социально-производственных факторов, а также правовых основ отношений, связанных с переводом на другую работу, сменой места

работы, прав и обязанностей работника и работодателя при их реализации, а также основания и порядка оформления изменений в трудовой договор.

Ключевые слова: трудовой договор, изменение трудового договора, условия труда, социальные факторы, производственные факторы, изменение места работы, перевод на другую работу, временный перевод на другую работу, перевод на другую постоянную работу, оформление изменения трудового договора.

Yuldashev Ikboljon Rakhimovich,
Teacher of the Department of State-legal disciplines
and ensuring of human rights of the Academy
of the Ministry of Internal Affairs,
E-mail: iqboljon.yuldashev.86@inbox.ru

LEGAL REGULATION OF THE BASIS OF CHANGING THE LABOR CONTRACT

ANNOTATION

In the article the concept of changing an employment contract in labor relations and the procedure for its implementation, the legal framework, the role and features of the terms of an employment contract in regulating labor relations, the structure of social and production factors, as well as the legal foundations of relations related to transfer to another job, changing of workplace, in their implementation of the rights and obligations of the employee and the employer, as well as the grounds and procedure for formalizing amendments to the employment contract were analyzed.

Keywords: employment contract, changing of the employment contract, working conditions, social factors, production factors, changing of place of work, transfer to another job, temporary transfer to another job, transfer to another permanent job, registration of the changing of the employment contract.

Жамиятимизда бозор муносабатлари тобора чуқурлашиб борар экан, ҳаётимизга янгича тамойиллар кириб келиши билан жамиятдаги ижтимоий муносабатлар ҳам ўзгариб – мураккаблашиб бораверади ва бундай шароитда фуқароларнинг ҳақ-ҳуқуқларини таъминлаш ва ҳимоялашнинг янги шакл ҳамда воситаларига эҳтиёж ортиб боради.

Бозор муносабатларининг чуқурлашуви ва иқтисодий ҳаётимизда нодавлат мулк шакллари кенг тарқалиши натижасида корхона ва ташкилотларда ходимлар ҳуқуқларини самарали муҳофаза қилиш, уларга қонун билан берилган меҳнат қилиш соҳасидаги ҳуқуқларини амалда тўла бажарилишини таъминлаш вазифаси борган сари долзарб тус олиб боради. Чунки, бозор тамойилларини қарор топиши тадбиркорлар томонидан ҳар қандай қилиб бўлсада, ҳатто ходимлар ҳуқуқлари ҳисобига кўпроқ фойда олишга интилишга ундайди ва бундай шароитда давлат томонидан меҳнат қонунларига оғишмасдан амал қилинишини назорат қилиниши ва бажарилишини таъминланиши инсон ҳуқуқларини устуворлигини юқори даражага кўтаришнинг муҳим омилига айланади. Зеро, Президентимиз Ш.М.Мирзиёев таъкидлаб ўтганидек, Янги Ўзбекистонни дунёнинг тараққий топган, ижтимоий-иқтисодий барқарор ўсаётган ва инсон капитали юқори бўлган демократик давлатлари қаторига киришини таъминлаш - барқарор ривожланиш стратегиямизнинг мазмун ва моҳиятини ташкил этади.

Бунда аҳолининг тўлиқ бандлигини таъминлаш ва барча учун муносиб иш ўринларини яратиш давлат сиёсатининг доимий равишда диққат маркази бўлади. Бандлик даражасини янги босқичга кўтариш, реал иш ҳақининг барқарор ўсишига кўмаклашувчи оилавий тадбиркорлик, касаначилик, томорқа хўжалиги ва хусусий бизнесни қўллаб-қувватлаш ҳисобига аҳоли бандлигини таъминлаш ҳамда фуқаролар оилавий бюджети даромадларини ошириш борасидаги ишлар ҳам биз учун ўз аҳамиятини сақлаб қолади.
[1, Б.204]

Бандлик ва меҳнат муносабатлари вазирлиги маълумотларига кўра, Ўзбекистонда 2022 йилнинг 1 январь ҳолатига ишсизлик даражаси 9,6 фоизни ташкил этиб, ўтган йил шу даврига нисбатан 0,9 фоизга камайган бўлса, 2021 йил январь-сентябрь ойларига нисбатан 0,2 фоизга ортди. Меҳнат ресурслари сони 19,3 млн кишини ташкил этиб, 2020 йил шу даврига нисбатан 1,1 фоизга ёки 202,6 минг кишига ошган. Иқтисодиёт тармоқларида банд бўлганлар сони 13,5 млн кишини ташкил этиб, ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 2,3 фоизга (299,3 минг кишига) ошган. Шунингдек, расмий секторда банд аҳоли сони 6,1 млн кишини ташкил қилиб, 2020 йилнинг шу даврига нисбатан юридик шахсларда банд бўлганлар сони 6,3 фоизга ёки 314,8 минг кишига ошгани кузатилди. Норасмий секторда банд бўлганлар сони 5,8 млн кишини ташкил этиб, 2021 йилнинг 1 октябрь ҳолатига нисбатан 1,0 фоиз ёки 58,4 минг кишига камайганини кўришимиз мумкин[2].

Маълумки, меҳнат қилиш ҳуқуқидан фойдаланишда ва бандлик муносабатларини тартибга солишда меҳнат шартномаси етакчи ўрин тутаяди ҳамда уни тузиш, ўзгартириш, бекор қилиш чоғида қонунлар ижросини таъминланиши, бу соҳадаги қонунчиликнинг мукамал бўлиши талаб этилади.

Меҳнат муносабатларида ходимга юкланадиган меҳнат вазифаларининг доимийлиги тамойили амал қилади. Унга кўра меҳнат шартномаси тузиш пайтида келишиб олинган меҳнат вазифалари барқарор бўлиб, уларнинг бир томонлама ўзгартирилишига йўл қўйилмайди. Бирок, юз бериб турадиган объектив ва субъектив ҳодисалар, ўзгаришлар туфайли меҳнат шартнома шартларини ўзгартириш зарурати юзага келади. Шу муносабат билан меҳнат қонунчилигида меҳнат шартномасини ўзгартириш асослари ва шартлари муҳим аҳамият касб этади. Меҳнат шартномаси мазмунининг ўзгартирилишига меҳнат шартномаси шартларининг ўзгариши сабаб бўлади[3, Б.59].

Ўзбекистон Республикаси Меҳнат Кодексининг (кейинги ўринларда - Меҳнат Кодекси) 88-моддасига кўра меҳнат шартлари деганда меҳнат жараёнидаги ишлаб чиқариш ва ижтимоий омилларнинг жами тушунилади. Ижтимоий сабабларга боғлиқ омиллар деганда ижтимоий ҳаётдан, инсон фаолиятига хос ижтимоий муносабатлардан келиб чиқувчи шарт-шароитлар тушунилади. Меҳнатга ҳақ тўлаш миқдори, иш вақти, дам олиш вақти, имтиёзлар берилиши ва бошқалар ана шундай ижтимоий омиллар қаторига киради.

Ишлаб чиқариш омиллари деганда эса ишлаб чиқариш жараёнидаги техник, технологик, санитария ва гигиена, ишлаб чиқариш маҳаллий шарт-шароитлар назарда тутилади. Ижтимоий омиллар билан белгиланувчи меҳнат шартлари қонунлар, бошқа меъёрий ҳужжатлар, жамоа шартномаси ва келишувлари, меҳнат шартномаси томонларининг ўзаро келишувлари билан белгиланади.

Ишлаб чиқаришнинг техник, ишлаб чиқариш омилларига оид шартлар қонунлар билан, техник мезонлар, хавфсизликка оид қонунлар, жамоа шартномаси ва келишувлари билан белгиланади. Меҳнат шартлари қандай тартибда белгиланган бўлса, шу тартибда ўзгартирилиши ёки бекор қилиниши мумкин. Яъни қонунлар воситасида белгиланган меҳнат шартлари фақат қонун чиқариш йўли билан, жамоа шартномалари билан белгиланган меҳнат шартлари эса жамоа шартномасини қабул қилган меҳнат жамоаси қарорига кўра ўзгартирилиши мумкин[4, Б.123].

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 1997-йил 11-мартдаги 133-сон қарори билан тасдиқланган “Ўзма ҳолдаги меҳнат шартномаси (контракт) тузиш юзасидан тавсиялар”да меҳнат шартларининг асосий ва қўшимча шартлари белгиланган бўлиб, куйидаилар меҳнат шартномаси (контракт)нинг зарур шартлари ҳисобланади:

иш жойи — ходим ишга қабул қилинаётган корхона, муассаса, ташкилот (унинг таркибий бўлиниши)нинг номи;

меҳнат функцияси - мазмуни лавозим йўриқномалари, малака мажбуриятлари ва бошқа норматив ҳужжатлар билан белгиланадиган муайян мутахассислик, малака ёхуд лавозим бўйича (раҳбарлар, мутахассислар ва хизматчиларнинг ҳамда бошқаларнинг Ягона тариф-малака маълумотномаси, Малака маълумотномаларига мувофиқ);

бўлса, меҳнат шартномасининг бошқа шартлари ҳам белгиланиши мумкинлини назарда тутади[6].

Меҳнат шартларининг шартнома тарафларидан бирининг ташаббуси билан ўзгартирилишига фақат қонунда назарда тутилган ҳоллардагина йўл қўйилади.

Жумладан, Меҳнат Кодексининг 89-моддасига кўра қўйидаги ҳоллар юз берганда меҳнат шартларини иш берувчи томонидан бир томонлама тарзда ўзгартирилишига йўл қўйилиши мумкин:

а) корхонадаги технологик жараёнларда ўзгартирилиши юз берган, янги технологиялар жорий этилган ҳолларда;

б) ишлаб чиқаришни ва меҳнатни ташкил этишдаги ўзгаришлар, корхона таркибий тузилишида, бошқарув схемаларида юз берган ўзгаришлар туфайли;

в) ишлар (хизматлар) ҳажми қисқариши юз берганда. Башарти бундай ўзгариш ишлар (хизматлар) хусусиятини ўзгаришига, ходимлари сонининг қисқаришига олиб келса[7].

Юқоридаги сабаблар юзага келган тақдирда иш берувчи ходимни камида икки ой олдин ёзма равишда огоҳлантириб, тилхат олиши шарт. Ходим янги, ўзгарган меҳнат шартларида ишлашни давом эттиришни истамаса, у ҳолда иш берувчи бундай ходимни камида бир ойлик ўртача иш ҳақи миқдоридан ишдан бўшаш нафақаси берган ҳолда ишдан бўшатишга ҳақли бўлади. Иш берувчининг бундай ҳаракатидан норози бўлган ходим белгиланган тартибда меҳнат низоси ҳал этилишини сўраб судга мурожаат қилишга ҳақли.

Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги томонидан 2019 йил 6 мартда 858-5 тартиб рақами билан давлат рўйхатидан ўтказилган «Меҳнат органларига бўш иш жойлари (вакант лавозимлар) мавжудлиги тўғрисида ва мўлжалланаётган ходимлар ишдан озод этилиши тўғрисидаги маълумотларни тақдим этиш тартиби ҳақида»ги Низомга асосан кўпчилик ходимлар гуруҳи учун меҳнат шароитлари ноқулай тарзда ўзгарган тақдирда, иш берувчи бу ҳақда қонун ҳужжатларида белгиланган тартиб ва муддатларда маҳаллий меҳнат органига ёзма маълумот бериши лозим[8].

Меҳнат қонунлари ва бошқа меъёрий ҳужжатларда назарда тутилган ҳолларда ходимлар ҳам иш берувчидан меҳнат шартларини ўзгартиришни талаб қилишга ҳақли. Ходимнинг ушбу масала хусусида иш берувчига тақдим этган аризаси у берилган кундан эътиборан уч кун ичида кўриб чиқилиши, илтимос рад этилган тақдирда эса, рад этиш сабаблари кўрсатилган ҳолда ёзма жавоб берилиши лозим. Ходим меҳнат шартларининг ўзгартирилиши ҳақидаги талаб рад этилгани хусусидаги иш берувчи қарори устидан судга шикоят қилиши мумкин.

Меҳнат шартномаси шартларини ўзгартириш асосларидан энг муҳими уни бошқа касб, малака, ихтисосларидаги ишга, меҳнат шартномаси бошқа шартларини (иш жойининг бошқа аҳоли пунктида бўлиши, иш ҳақи тўлаш тизимининг ўзгариши ва бошқалар) жиддий тарзда ўзгариш билан боғлиқ тарзда меҳнат вазифаларини юклатилиши англанади. Бошқа ишга ўтказишликка белгиланган асослар мавжуд бўлганида ва белгиланган тартибга риоя қилинган ҳолда қоида тариқасида ходимнинг розилиги билан йўл қўйилади.

Бошқа доимий ишга ўтказиш зарурияти бошқа вазиятлар сабабли, масалан, ходимнинг ўз меҳнат вазифалари бўйича ишни давом эттириш имкони йўқлиги (яъни, олдинги иш бўйича меҳнат муносабатлари сақланиши мумкин бўлмаганда) билан юзага келиши мумкин. Шу билан бирга, агар бундай вазият объектив (иш берувчи ва ходимга боғлиқ, бўлмаган) сабабларга кўра юзага келса, бу ҳолда ходимни бошқа ишга ўтказиш иш берувчининг мажбурияти бўлиб ҳисобланади[9, Б.108].

Агар корхонада иш ҳажми, ходимлар штати қисқариши, ходим малакаси етарли бўлмаганлиги ёки саломатлиги ёмонлашгани туфайли эгаллаб турган вазифасига нолойик бўлиб қолиши, шу ишни илгари бажариб келган ходимнинг ишга тикланиши каби объектив ҳолатлар туфайли ходим иш берувчи томонидан таклиф этилган бошқа доимий ишга ўтиб ишлашдан бош тортса, у ҳолда иш берувчи бундай ходимни умумий асосларда ишдан бўшатишга ҳақли (Меҳнат кодексининг 100-моддаси 2-қисми, 1, 2-бандлари, 106-моддаси 2, 4-бандлари).

Меҳнат шартномаси шартнома тарафлари келишувига кўра истаган пайтда ўзгартирилиши мумкин, бироқ бунда ходим манфаатларига зид ҳаракат содир этилиши мумкин эмас ва унинг розилигисиз меҳнат шартлари ёмонлаштирилган томонга ўзгартирилишига йўл қўйилмайди. Ходимнинг узрли сабаблар билан вақтинча ишга ўтказиш ҳақидаги илтимоси иш берувчи томонидан кўриб чиқилиши ва имкон борича қондирилиши лозим.

Меҳнат Кодексининг 95-моддасига кўра ишлаб чиқариш зарурияти ёки бекор туриб қолиниши муносабати билан ходимнинг унинг розилигисиз вақтинча бошқа ишга ўтказишга йўл қўйилади. Аммо бунда ходим саломатлигига зарар етказувчи ишга ўтказилиши мумкин эмас. Иш берувчи ташаббусига кўра бошқа ишга ўтказишга асос бўладиган ишлаб чиқариш зарурияти туғилганда ходимни бошқа ишга ўтказиш муддати, тартиби, бу пайтда ходим ўртача иш ҳақидан кам бўлмаган тарзда ҳақ тўлаш шартлари жамоа шартномасида, агар у тузилмаган бўлса, иш берувчи билан ходимлар вакиллик органи келишуви билан белгиланади [10].

Бошқа доимий ишга ўтказиш иш берувчининг буйруғи билан расмийлаштирилади ва бундай буйруқ чиқарилишига ходим билан тузилган меҳнат шартномасига киритилган ўзгаришлар асос бўлади. Ходимнинг бошқа доимий ишга ўтказиш тўғрисида чиқарилган буйруқ билан ходим таништирилади ва бу ҳақда ундан ёзма тилхат олинади. Ходимни доимий бошқа ишга ўтказилгани ҳақида унинг меҳнат дафтарчасига ҳам ёзиб қўйилади.

Ходимни вақтинча бошқа ишга ўтказиш ҳақида бошқа ишга ўтказиш муддати кўрсатилган ҳолда буйруқ чиқарилади. Бундай буйруққа ходимнинг аризаси, ҳомиладорлик ёки ёш боласи борлиги тўғрисидаги тиббий маълумотнома, саломатлиги аҳолига кўра бошқа ишга ўтказилаётганда эса ушбу ҳолатни тасдиқловчи тиббий хулоса илова қилинади. Вақтинча бошқа ишга ўтказиш муддати тамом бўлгач, ходим аввалги ишга қайта тикланиши шарт. Иш жойи аниқ кўрсатиб қўйилмаган ходимни бошқа иш жойига ўтказиш бошқа ишга ўтказиш деб ҳисобланмайди ва бундай ҳолда ходимдан розилик олиш талаб этилмайди.

Айрим тоифадаги ходимларни иш берувчи ташаббуси билан вақтинча бошқа ишга ўтказиш пайтида қўшимча кафолатлар назарда тутилади. Жумладан, ҳомиладор, уч ёшга тўлмаган боласи бор аёллар, ногиронлар, 18 ёшга тўлмаган шахслар уларнинг саломатлигига тўғри келмайдиган ишларга, оғир ва зарарли ишларга кўчириш йўл қўйилмайди.

Меҳнат шартларини ўзгартириш пайтида ходимлар вакиллик органи билан иш берувчи ёки унинг вакиллик органлари ўртасида юзага келувчи ихтилофлар жамоа меҳнат низоларини ҳал этиш учун белгиланган тартибда кўриб ҳал этилади. Ходим билан иш берувчи ўртасида меҳнат шартларини ўзгартириш, бошқа ишга кўчириш масалаларида вужудга келадиган низолар яқка меҳнат низоларини кўриб чиқиш тартибида меҳнат низолари комиссияси, суд томонидан тегишли ҳолларда эса бошқа органлар томонидан кўриб ҳал этилади.

Умумий хулоса сифатида шуни таъкидлашимиз лозимки, меҳнат шартномасини ўзгартириш мураккаб меҳнатга оид ҳуқуқий муносабат бўлиб, бизнес эҳтиёжлари ва ходимларнинг ҳуқуқларини мувозанатлаш нуктаи-назаридан энг мақбул усул ҳисобланади ҳамда тарафлар ўртасидаги муаммоларни олдини олиш ёки ҳеч бўлмаганда низолашиши эҳтимолини камайтиради.

Иқтибослар/Сноски/References:

1. Ш.М.Мирзиёев. Янги Ўзбекистон стратегияси. – Тошкент: “Ozbekiston” нашриёти, 2021. –Б.204. (Sh.M. Mirziyoev. New Uzbekistan Strategy. - Tashkent: "Uzbekistan" publishing house, 2021. - P.204.)
2. <https://kun.uz/news/2022/03/08/ozbekistonda-rasmiy-ishsizlik-darajasi-malum-qilindi>
3. Усмонова М.А., Турсунов Й. Меҳнат шартномаси. Дарслик. -Т.: ТДЮИ нашриёти, 2009, -Б.59.(Usmonova M.A., Tursunov Y. Employment contract. Textbook. -Т.: TDYuI publishing house, 2009, -P.59.)
4. Гасанов М., Соколов Е. Ўзбекистоннинг меҳнат тўғрисидаги қонун ҳужжатлари. Меҳнат шартномаси (контракт). Биринчи китоб. “Иқтисодиёт ва ҳуқуқ дунёси” нашриёти.-Т.,

- 1999., -Б.123. (Gasanov M., Sokolov E. Labor laws of Uzbekistan. Employment contract (contract). The first book. "World of Economics and Law" publishing house.-Т., 1999., -P.123.)
5. <https://lex.uz/docs/517034> - Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 1997-йил 11-мартдаги 133-сон қарори билан тасдиқланган “Ўзма ҳолдаги меҳнат шартномаси (контракт) тузиш юзасидан тавсиялар”. (<https://lex.uz/docs/517034> - "Recommendations on the conclusion of a written employment contract (contract)" approved by the decision of the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan No. 133 dated March 11, 1997)
 6. <https://e-seimas.lrs.lt/rs/legalact/TAD/TAIS.268827/>
 7. Ўзбекистон Республикасининг Меҳнат Кодекси. Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 1996 й., 1-сонга илова;18.05.2022 й., 03/22/770/0424-сон. <https://lex.uz/docs/142859> (Labor Code of the Republic of Uzbekistan. National database of legislative information, 1996, supplement to No. 1; 18.05.2022, No. 03/22/770/0424.)
 8. <https://lex.uz/docs/4230261> - Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги томонидан 2019 йил 6 мартда 858-5 тартиб рақами билан давлат рўйхатидан ўтказилган «Меҳнат органларига бўш иш жойлари (вакант лавозимлар) мавжудлиги тўғрисида ва мўлжалланаётган ходимлар ишдан озод этилиши тўғрисидаги маълумотларни тақдим этиш тартиби ҳақида»ги Низом. (<https://lex.uz/docs/4230261> - "Information on the availability of vacancies (vacant positions) to labor authorities and information on the intended dismissal of employees" registered by the Ministry of Justice of the Republic of Uzbekistan on March 6, 2019 with order number 858-5 Regulation on the submission procedure)
 9. Соколов Е.А., Раҳманбеков Ж.Н. Меҳнат ва ҳуқуқ ёки корхоналар ходимлари ўз меҳнат ҳуқуқи ва кафолатларини қандай ҳимоя қилишлари керак? Аҳоли учун юридик қўлланма. –Т.: 2018, -Б. 104-105. (Sokolov E.A., Rahmanbekov J.N. Labor and law or how should employees of enterprises protect their labor rights and guarantees? Legal guide for residents. -Т.: 2018, -P. 104-105.)
 10. Турсунов Ў. Ўзбекистон Республикасининг Меҳнат кодексига шарҳлар. (Илмий-амалий, моддалар бўйича шарҳлар). -Т.: “Адолат”, 2015 й. – С.183. (Tursunov Y. Comments on the Labor Code of the Republic of Uzbekistan. (Scientific-practical, comments on substances). - Т.: "Adolat", 2015. - P.183.)

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

5-МАХСУС СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР-5

JOURNAL OF LAW RESEARCH
SPECIAL ISSUE-5

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000